

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

BERNARD B. TIDONG, LPT

SHS Private School Teacher

Sto. Niño Formation and Science School

bernardtidong@gmail.com

“NANG MATUTONG MANGARAP SI JUAN”

Gaya ng karamihan, tahimik siyang nagmamasid, nag-iisip kung papaano sa kabila ng hirap ay malalagpasan ang bawat araw. Hindi na bago sa kanya ang ganitong tagpo, ngunit kung minsan pinagbubulay-bulayan pa rin niya ang mga dahilan kung paano siya nagsimula.

Makulay at puno ng talinhaga ang kwento ni Juan. Ngayon ay binabagtas niya ang sulok na minsan na ding nagsilbing tangulan. Tanging pasilyo at alingawngaw ng kanyang paghikbi ang maririnig. Minahal niya ang pagiisa hindi dahil sa kahinaan, bagkus dahil sa paniniwalang matatagpuan niya ang tapang sa panahong tinalikdan siya ng lahat. At kung mayroon siyang ipagpapasalamat, batid niya kung ano ito at para kanino.

Nakatayo siya sa harapan nang may ngiti hindi alintana ang pagod. Muli na naman siyang magtuturo, magkikintal ng kaalaman hango sa daan-daang librong kanyang binasa. Ang panitikan ang nagturo sa kanya na hindi mapirmi sa payak na kaisipan. Na ang mga aral sa buhay ay matimyas lalo na't hinulma siya ng masasalimuot na pinagdaanan. Natuto siyang makinig sa kanyang mga mag-aaral at sa kanilang naratibo. Sila ang nagsilbing boses at lakas niya upang magpatuloy. Batid niyang mayroon siyang maaaring gawin at mahalagang gampanin sa paghubog gayundin sa kanilang paglago bilang progresibong mamamayan.

Higit niyang naunawaan na sila, bukod sa mga konsepto, ang tunay niyang dahilan nang pagkakatuto. May mga pagkakataong unti-unti siyang nauupos at binabalot ng pagtataka, ngunit patuloy pa rin siyang naniniwala na balang araw magkakaroon din ng kabuluhan ang kanyang bawat pagsisikap. Marahan ngunit magpasagayon pa man, may pag-usad.

Natuto mangarap si Juan dahil mayroon naniwala at nagtiwala sa kanya. Nagkamali sila sa kanilang pagaakalang siya'y tamad. At mas lalong hindi din siya batugan. Sadyang magkakaiba nga lang ang oras at pagkakataon ng bawat-isa. Pinagkaitan man siya ng prebilibiyo ng magadang buhay, ay hindi niya hahayaang hanggang dito na lang siya at walang magbabago. Babangon, mangangarap, at magsusumikap pa rin si Juan sa kabila ng lahat.